

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 30

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 3

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152
Vol. 30 (2) julio - diciembre 2023: 450-470

Aprender sirviendo en contextos comunitarios: estrategia situada para el abordaje de la enseñanza de la geografía

Gerardo José Valera Mercado

*Doctorado en Ciencias Humanas. Facultad de Humanidades y
Educación. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

valeragerardo@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6478-1553>

Resumen

En la búsqueda de estrategias didácticas innovadoras que permitan un aprendizaje significativo y útil se presenta el Aprendizaje Sirviendo en Contexto Comunitario o Aprendizaje en Servicio, estrategia perteneciente a la cognición situada capaz de abordar los conocimientos geográficos en el nivel de media general. La presente investigación busca evaluar las fortalezas y/o debilidades que presenta esta estrategia en dicho nivel educativo sustentado en los aportes teóricos de Puig (2022), Martínez (2022), López y Martín (2018), Mayor (2018), Puig, Martín y Rubio (2017), Martínez (2014), Díaz (2006), entre otros, además de documentos emitido por el Ministerio de Educación. El estudio se tipificó de tipo descriptivo con un diseño documental, siendo la unidad de análisis documentos, textos y fuentes electrónicas, representando los hallazgos a través de matrices descriptivas de los autores antes señalados. Dentro de los aportes se destacan que el Aprendizaje en Servicio es una estrategia en creciente auge a nivel mundial, debido a sus potencialidades de las cuales destacan la participación activa de los estudiantes, la alta pertinencia social, el fomento de valores, de la inclusión y el altruismo en los involucrados. Cabe destacar que basándose en las características del Aprendizaje en Servicio y tomando como referencia los cambios requeridos a nivel ministerial en el proceso de Transformación Curricular de Educación Media, la estrategia objeto de estudio engrana perfectamente como estrategia didáctica para el aprendizaje de los contenidos geográficos.

Palabras claves: Aprendizaje en servicio; estrategias didácticas; cognición situada.

Recibido: 15-09-2023 ~ Aceptado: 04-12-2023

Learning by serving in community contexts: situated strategy for approaching the teaching of Geography

Abstract

In the search for innovative teaching strategies that allow meaningful and useful learning, Serving Learning in a Community Context or Service Learning is presented, a strategy belonging to situated cognition capable of addressing geographical knowledge at the general average level. The present research seeks to evaluate the strengths and/or weaknesses that this strategy presents at said educational level supported by the theoretical contributions of Puig (2022), Martínez (2022), López and Martín (2018), Mayor (2018), Puig, Martín and Rubio (2017), Martínez (2014), Díaz (2006), among others, in addition to documents issued by the Ministry of Education. The study was classified as descriptive with a documentary design, the unit of analysis being documents, texts and electronic sources, representing the findings through descriptive matrices of the aforementioned authors. Among the contributions, it is highlighted that Service Learning is a strategy that is growing in popularity worldwide, due to its potential, which highlights the active participation of students, high social relevance, the promotion of values, inclusion and altruism in those involved. It should be noted that based on the characteristics of Service Learning and taking as reference the changes required at the ministerial level in the Secondary Education Curriculum Transformation process, the strategy under study fits perfectly as a didactic strategy for learning geographical content.

Keywords: Service learning; teaching strategies; situated cognition.

Introducción

El sistema educativo venezolano presenta grandes desafíos. La tarea de educar las nuevas generaciones exige la búsqueda de métodos constructivistas que permitan cambiar la concepción enciclopedista y descontextualizada como se viene gestado el proceso de enseñanza y aprendizaje en Venezuela.

La cognición situada constituye una opción inmediata y tendente para el cumplimiento de dicha misión; aunque la estrategia en cuestión tiene sus precedentes en autores clásicos como John Dewey (1859-1952), y su aprender haciendo (desde la perspectiva experiencial), Donald Schön (1930-1997), con la enseñanza reflexiva y Lev Vigotsky (1896-1934), con el enfoque sociocul-

tural, estas ideas han sido contextualizada por autores como Mascarell y Cardona (2021), Villegas y Ceballos (2021), Díaz (2006), entre otros. Estas adecuaciones han dado como resultado que la teoría de la cognición situada, haya recibido también otros nombres, tales como **aprendizaje situado, participación periférica legítima, aprendizaje cognitivo o aprendizaje artesanal**.

Díaz (2006), establece que el aprendizaje situado es posible a través de los proyectos situados, el aprendizaje basado en problemas, el método de caso y el aprender sirviendo en contextos comunitarios. En esta oportunidad se seleccionó como objeto del presente estudio lo relacionado al Aprender Sirviendo en Contextos Comunitarios o Aprender por Servicio por considerarlo una estrategia de enseñanza que permite la participación activa de los involucrados, propiciando un aprendizaje significativo y sobre todo impulsando la formación de un ciudadano activo dentro de su comunidad, el cual utilizando todos los recursos que le brinda su entorno aprende y se relaciona creando en él sentido de pertenencia. Además, la geografía como elemento conducente de la acción científica presenta características que se adapta perfectamente a los requerimientos de la estrategia objeto de estudio.

Tomando en consideración lo anteriormente planteado y en función de la temática del objeto de estudio (el aprendizaje sirviendo en contexto co-

munitario), se desprenden las siguientes interrogantes:

¿Cómo es el aprendizaje Sirviendo en Contexto Comunitario o Aprendizaje en Servicio como estrategia didáctica de la cognición situada?

¿Cuáles son las características del aprendizaje sirviendo en contexto comunitario o aprendizaje en servicio en el proceso de enseñanza y aprendizaje?

¿Será lo mismo el aprendizaje Sirviendo en Contexto Comunitario o Aprendizaje en Servicio que el Servicio Social Obligatorio exigido a estudiantes como requisito para obtener un grado?

¿Será viable la aplicación del Aprendizaje en Contexto Comunitario o Aprendizaje en Servicio para el abordaje de los contenidos geográficos en media general?

En función de las interrogantes planteadas, se establece como propósito general: Analizar el aprendizaje sirviendo en contexto comunitario o aprendizaje en servicio como estrategia didáctica de la cognición situada para el abordaje de los contenidos geográficos en educación media general, y como propósitos específicos: a) Caracterizar el aprendizaje sirviendo en contexto comunitario o aprendizaje en servicio como estrategia didáctica de la cognición situada en el proceso de enseñanza y aprendizaje; b) Diferenciar el aprendizaje sirviendo en contexto comunitario o aprendizaje en servicio con el servicio social obligatorio y c) Establecer la viabilidad del aprendizaje sir-

viendo en contexto comunitario o aprendizaje en servicio para el abordaje de los contenidos geográficos en educación media general.

Fundamentación teórica

El aprender sirviendo en contexto comunitario conocido por su nombre en inglés Service Learning es un enfoque perteneciente al aprendizaje experiencial y que toma como sustento la teoría de John Dewey (1859-1952). Consiste en el aprovechamiento del entorno inmediato de los estudiantes (comunidad) para llevar a cabo su proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la solución de las distintas problemáticas y necesidades que se le presentan.

Villegas y Ceballos (2021), expresan que cada día es más necesario cambiar la forma de afrontar los procesos de enseñanza y aprendizaje; repensar las metodologías didácticas más novedosas que estimulen la participación democrática, libre y creativa del alumno.

El aprender en servicio *“invita a observar, analizar e intervenir sobre la realidad, ello implica un mayor conocimiento de distintos ámbitos de la realidad, favorece la toma de conciencia a través del análisis de los factores que están incidiendo en la misma”* (Mayor, 2018:19).

El componente situado de esta estrategia radica en que el estudiante aprende a manejar situaciones únicas y con-

textuales de una situación que le aqueja, para ello, es necesaria la creación de un proyecto basado en esas necesidades o problemas que presenta esa comunidad en particular.

El aprender en servicio implica la combinación de dos elementos clave: el aprendizaje y el servicio a la comunidad al respecto Puig, Martín y Rubio (2017:123), señalan:

Una metodología que al unir aprendizaje y servicio transforma y añade valor a ambos, y crea incluso nuevos e inesperados efectos positivos. Sobre un tema de relieve, el alumnado estudia, investiga, recibe lecciones y, en definitiva, adquiere conocimientos curriculares. Y a su vez, sobre esta misma temática, proyecta una actividad de servicio a la comunidad, usa lo que ha aprendido, se organiza para realizarla, la llevan a cabo, y obtiene experiencia, conocimientos y nuevos interrogantes que a su vez podrá investigar de nuevo en clase.

De manera que, la integración de estos elementos genera a su vez un interés particular sin perder la esencia propia de ambas actividades, los aprendizajes cuando se relacionan con el servicio a la comunidad y según Mayor (2018), ayudan a comprender la problemática de la realidad, diagnosticar y analizar las necesidades sociales para sus posibles soluciones, implementar un servicio adecuado y reflexionar sobre lo acontecido.

El aprendizaje-servicio se presenta como una estrategia pedagógica contextualizadora vinculada a atender una necesidad real *“la metodología entiende que el núcleo “aprendizaje” y “servicio” se necesitan y se enriquecen mutuamente”* (López y Martín 2018:93). Además, el autor agrega que incorporar este tipo de aprendizaje demanda un currículo más flexible, transversal y basado en competencias.

Por su parte, Puig (2018:56), afirma que el aprendizaje-servicio es una buena idea pedagógica porque *“permite al alumnado una experiencia formativa más rica y compleja, es decir una experiencia significativa, auténtica, vinculada a la realidad y a la alta implicación vital”*, y recalca que las iniciativas pedagógicas serán mejor cuando provoquen una participación activa, la cooperación, la reflexión, posibles de evaluar de diversas maneras y faciliten el reconocimiento de los alumnos. Sin duda cualidades inherentes a la estrategia objeto de estudio.

Ochoa, Pérez y Salinas (2018:19) agregan que:

Esta metodología, además, la visualizamos como una estrategia expansiva debido a que, si bien los objetivos pueden centrarse en ciertos aprendizajes, uno de sus fines es la formación ciudadana, una formación que dote a los individuos de capacidades y actitudes para ejercer, promover y respaldar sus derechos, pero cumpliendo con las obligaciones que éstos conllevan, así como poner en práctica valores que permitan una

vida más justa con los semejantes y con el medio ambiente.

Se trata inclusive de romper ciertos prototipos encontrados en la educación actual utilizando una estrategia no tan conocida que se apoya en la comunidad y que busca el bienestar colectivo, sin duda que el aprender en servicio tiene esas características, una estrategia que se apoya en el entorno para la búsqueda del bien común, la reciprocidad, el altruismo y la convivencia (Puig: 2022).

Al mismo momento que involucra la convivencia, el compañerismo y la búsqueda del bien común se trata de una estrategia aplicable en cualquier nivel o modalidad de la educación, es por ello que se puede implementar tanto en la educación formal como en la informal, permitiendo mejorar los procesos de aprendizaje al estar enlazados con situaciones reales que lo incitan a la reflexión-acción (Mayor, 2018).

Es importante destacar que a nivel mundial la estrategia (Aprendizaje en Servicio) en ocasiones se ha confundido con el Trabajo comunitario exigido en educación como requisito para obtener un grado o título inclusive suele confundirse con otras actividades similares tales como voluntariado, trabajo de campo, entre otros.

En Venezuela, el trabajo comunitario está expreso en el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2009) en el art. 13 de la Ley Orgánica de Educación que establece que:

La responsabilidad social y la solidaridad constituyen principios básicos de la formación ciudadana de los y las estudiantes en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. Todo y toda estudiante cursante en instituciones y centros educativos oficiales o privados de los niveles de educación media general y media técnica del subsistema de educación básica, así como del subsistema de educación universitaria y de las diferentes modalidades educativas del Sistema Educativo, una vez culminado el programa de estudio y de acuerdo con sus competencias, debe contribuir con el desarrollo integral de la Nación, mediante la práctica de actividades comunitarias, en concordancia con los principios de responsabilidad social y solidaridad, establecidos en la ley. Las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo serán establecidas en los reglamentos.

Para aclarar la diferencia existente entre esta ley y la estrategia de aprendizaje objeto de estudio, Díaz (2006:101-102), explica que el aprendizaje en servicio:

Difiere de la prestación del servicio social obligatorio que se solicita a los egresados de algunas carreras profesionales, en el sentido de que este último, no es por lo general una experiencia formativa tutorada que se realiza mientras el alumno cursa sus estudios ni se vincula a materias concretas, sino que se concibe como una forma de retribución del novel profesional a la sociedad una vez fi-

nalizado los estudios en la antesala del ejercicio profesional.

La diferencia es marcada por el hecho de que el aprendizaje en servicio parte de la estrategia de que se vale el docente para la divulgación de los contenidos que serán desarrollado en el curso, mientras que el servicio social además de ser obligatorio no corresponde a la continuidad del proceso de formación sino a una actividad de gratificación al estado a la institución. Díaz (2006:99) reafirma que:

El aprendizaje en servicio no es lo mismo que cualquier tipo de experiencia o práctica de campo y difiere de otras formas de servicio social o acción de promoción comunitaria. El aprendizaje en el servicio transcurre dentro del continuo que va del aprendizaje in situ a la experiencia del servicio a la comunidad, pero ocurre mientras el alumno toma los cursos curriculares vinculados al proyecto de servicio en la comunidad, de manera que la experiencia del aprender sirviendo y el proyecto que se deriva de ésta forman parte del currículo escolar, es decir, no se trata de actividades extracurriculares desligadas del currículo escolar.

Sin duda que el aprendizaje en servicio forma parte de una nueva concepción de lo que debe ser el proceso de enseñanza y aprendizaje y del rol que debe asumir la escuela. Al respecto Ochoa, Pérez y Salinas (2018) establecen que la metodología de Proyectos de Aprendizaje Servicio se sustenta en las ideas de la escuela activa, que propone

como condición del aprendizaje, y la experiencia permite a los estudiantes construir conocimientos. Es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje deja de ser pasivo y su intencionalidad parte de que el alumno se valga de lo cotidiano para generar un conocimiento propio, interesándose por su entorno y la solución de los problemas que lo aquejan.

Metodología

La presente investigación se suscribe dentro de las Investigaciones descriptivas. Definidas como aquellos estudios que *“pretenden especificar propiedades, características y perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”* (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018:108). Tienen como propósito recolectar información a fin de caracterizar un hecho o fenómeno estudiado.

Por su parte, el diseño de investigación o mapa operativo seleccionado fue el Documental definido por Arias (2016:27) como *“un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítico e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresos, audiovisuales o electrónicos”*. Esto es, la uti-

lización del material impreso o digital que aporte algún dato sobre el estudio y que pueda servir como fuente en la investigación.

Por su parte, la unidad de análisis definida por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) como todos los individuos, organizaciones, periódicos, situaciones, comunidades, eventos entre otras, que son necesarias definir las para establecer una muestra y/o población en la investigación, fueron representado a través de documentos escritos: textos, artículos científicos, materiales de fuentes electrónicas y documentos emitidos por el actual Ministerio del Poder Popular para la Educación (anteriormente denominado Ministerio de Educación y/o Ministerio de Educación Cultura y Deportes).

Cabe destacar que la información recabada se organizó en matrices descriptivas y cuadros a fin de organizar los hallazgos obtenidos para posteriormente realizar el análisis de los contenidos.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los hallazgos de la investigación en función de los objetivos que esta se propuso, para ello se muestran las matrices descriptivas con su respectivo análisis y consideraciones.

Cuadro 1. Matriz descriptiva sobre las características del aprendizaje en servicio como estrategia didáctica de la cognición situada en el proceso enseñanza y aprendizaje

Autor / Año	Característica	Conceptualización del aprendizaje en servicio
Puig, Martín y Rubio (2017)	Innovador	Se fundamenta en un aprendizaje fundamentado en la cooperación, en la resolución de los problemas comunitarios, lejos de la actual concepción de academicismo y la repetición de contenidos.
Mayor (2018)		Se diferencia ampliamente del aprendizaje memorístico, y descontextualizado donde no existe la relevancia personal y social. Un aprendizaje capaz de dar respuesta a las situaciones de su entorno.
Puig (2022)		Aunque es un aprendizaje naciente, se observa ampliamente que se contrapone el individualismo posesivo, donde priva el interés personal y la competitividad.
López y Martín (2018)	Aprendizaje útil	Las experiencias y habilidades que el estudiante adquiere las pondrá en práctica en acciones reales y concretas.
Puig (2022)		Al presentar características propias de una educación activa y significativa la estrategia del aprendizaje en comunidad supera la descontextualización y el conocimiento le es útil.
López y Martín (2018)	Método inclusivo	El aprendizaje-servicio permite la relación con el entorno y un aprendizaje más real y significativo mediante una metodología de trabajo adherible incluso a adolescentes con riesgo. Las actividades de aprendizaje-servicio suelen confrontar e interrelacionar adolescentes de distintos sectores de la sociedad. Suponiendo una oportunidad para redescubrirse, desestigmatizarse y conocerse más allá de los prejuicios que unos y otros han establecido mutuamente.
Díaz (2006)	Pertinencia social	El aprender en servicio brinda a los estudiantes la oportunidad de vincularse y participar activamente en los problemas de la comunidad, así mismo ser parte de la solución de dichas problemáticas a fin de acortar la brecha entre las instituciones educativas y las necesidades sociales

Puig (2022)		Su propósito es conseguir que el aprendizaje adquiera pleno sentido personal y una alta relevancia social.
Extramiana et al (2014)		El Aprendizaje en servicio es un proyecto educativo con utilidad social, donde la interacción entre aprendizaje y el servicio intensifica los efectos de ambos. La interacción comunidad – estudiante permite que se transfiera la realidad en forma de acción.
Martínez (2022)		Es una herramienta que permite conocer las necesidades de la comunidad y del territorio además de prestar el servicio conveniente, que completa el aprendizaje académico, y que su promoción es un ejercicio de responsabilidad social
Puig (2018)	Propicia el altruismo	Las estrategias que maneja van siempre dirigidas a la ayuda a los demás, a la incorporación del altruismo como componente en el proceso formativo de los jóvenes
Puig (2022)		Dentro de los propósitos del aprender en servicio están la búsqueda del bien común, la cooperación, el altruismo y el equilibrio entre el bienestar económico y la convivencia social
Puig, Martín y Rubio (2017)	Fomenta valores	El aprendizaje servicio se fundamenta en lo axiológico, en la educación moral, en la construcción de hábitos y valores tales como la solidaridad, la cooperación, el diálogo, la entrega y el esfuerzo, entre otros
Extramiana et al; (2014)		Una metodología que integra el aprendizaje de contenidos, habilidades y valores y el servicio a la comunidad.
Martín (2022)		Al momento de emprender la acción en servicio se observan en el estudiante valores como el compromiso, la responsabilidad, la participación o el altruismo, entre otros.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Tomando como referencias los autores Martín (2022); Puig (2022), Mayor (2018), López y Martín (2018), Puig, Martín y Rubio (2017); Extramiana et al; (2014); Díaz (2006); entre otros (cuadro 1), el aprendizaje en

contexto comunitario o aprendizaje en servicio como estrategia situada comprende una serie de características que facilitarían la enseñanza y aprendizaje de los contenidos haciendo de la praxis educativa un encuentro más signi-

ficativo, ameno, interesante, participativo y cooperador.

La alta pertinencia social que tiene la estrategia objeto de estudio se pone de manifiesto en las investigaciones de Díaz (2006), Martínez (2022), Puig (2022), además en las definiciones emitidas por Extramiana et al. (2014), en la Guía para el Asesoramiento de proyectos de aprendizaje-servicio, donde aseguran que es un proyecto educativo que tiene explícito una utilidad social en función de una intervención activa del estudiante en la sociedad a través de la vinculación del currículo escolar con actividades sociales a fin de generar cambio que beneficien no solo a la comunidad intervenida sino a la escuela.

Por otra parte la cualidad inclusiva de la estrategia objeto de estudio la hace una metodología adaptada a los tiempos actuales donde la educación se percibe para todos y todas sin ningún tipo de distinción social, de sexo, raza o condición, los estudios de autores como López y Martín (2018) han demostrado que el aprendizaje en servicio permite no solo trabajar con cualquier estudiantes en condiciones de riesgos o de distintos sectores de la sociedad sino que supone una oportunidad de redescubrirse y conocerse, creando una sociedad más consolidada y más homogénea.

Respaldo en autores como Puig (2022; 2018), se puede asegurar que el aprendizaje en servicio propicia el Altruismo entre los involucrado, mo-

tivado por la acción del docente y la debida contextualización del currículo. Las actividades que se llevan a cabo contribuyen a la intencionalidad de ayudar al prójimo inclusive dejando de lado sus propios intereses.

También se puede asegurar que, la estrategia objeto de estudio fomenta los valores como la solidaridad, la cooperación, el diálogo, la entrega y el esfuerzo, entre otros esto según lo aseguran las investigaciones realizadas por Puig, Martín y Rubio (2017), además de Martín (2022), induciendo el carácter axiológico en el aprendizaje de los contenidos.

De igual manera, y partiendo de la vinculación con la realidad, el material curricular que recibe el estudiante será un contenido útil para el desenvolvimiento natural en la sociedad a la cual pertenece, inclusive dichas experiencias crearán habilidades en el aprendiz que le permitirán entender la razón de ser del proceso de enseñanza y aprendizaje a la vez que tiene la capacidad de intervenir activamente en su contexto.

Todas las características antes expuestas hacen del aprendizaje en servicio una metodología Innovadora reafirmada entre otros autores por Puig, Martín y Rubio (2017), Mayor (2018) y Puig (2022) quienes concuerdan que la estrategia se separa del academicismo, de la repetición de contenidos y estrategias convencionales que distan de estar a la altura de nuestro tiempo. En el mismo orden de

idea, Mayor (2018), asegura que una estrategia innovadora debe abordar tareas complejas y desafíos que inciten a los participantes a movilizar sus

recursos y a construir otros para intentar dar respuestas a las nuevas situaciones problemáticas que afronta.

Cuadro 2. Matriz descriptiva sobre las diferencias entre el aprendizaje en contexto comunitario y el servicio social obligatorio

Autor/ Año	¿Quiénes?	¿Cuándo?	¿Cómo?
Servicio social obligatorio	Art. 13 Ley Orgánica de Educación (2009)	Una vez culminado el programa de estudio	Mediante la práctica de actividades comunitarias, en concordancia con los principios de responsabilidad social y solidaridad, establecidos en la ley.
Aprendizaje en servicio o en contexto comunitario	Díaz (2006) Martínez (2014) Puig, Martín y Rubio (2017)	Estudiantes del curso o grado que seleccionó la estrategia. Transcurre dentro del continuo que va del aprendizaje in situ a la experiencia del servicio a la comunidad, pero ocurre mientras el alumno toma los cursos curriculares.	Esta metodología implica la combinación de dos elementos clave: el aprendizaje curricular y el servicio a la comunidad. Propone una recontextualización social del currículo y los aprendizajes del alumnado. Una metodología que al unir aprendizaje y servicio transforma y añade valor a ambos.

Fuente: Elaboración propia (2023)

El cuadro 2, expresa claramente que existe gran diferencia entre la metodología del aprendizaje en servicio con cualquier otra actividad comunitaria ya que mientras como su nombre lo indica el servicio social se hace obligatorio y es considerado una retribución del estudiante con la comunidad al momento de culminar un grado académico, mientras que el aprendizaje en servicio se convierte en una estrategia motivacional seleccionada por los involucrados en el proceso educativo y que puede realizarse en cualquier momento, lapso o periodo del año escolar.

Las investigaciones de Díaz (2006); Martínez (2014); Puig, Martín y Rubio (2017); confirman lo expuesto por Mayor (2018), al momento de referirse al Aprendizaje en servicio, el autor asegura que suele confundirse con otras actividades similares tales como voluntariado, trabajo de campo entre otros, y más aún con el servicio social obligatorio exigido en muchos países al momento de cualquier grado académico.

Se diferencia de otras prácticas educativas experienciales (voluntariado, trabajo de campo, acciones comunitarias esporádicas, etc.) por vincular los objetivos de aprendizaje y los del servicio a la comunidad en un solo proyecto intencionalmente planificado en el que los participantes, concebidos como protagonistas de su proceso formativo, ponen en acción los saberes que conforman las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) con el propósito de dar respuestas a necesidades sentidas por las comunidades (Mayor 2018:04).

Otro aspecto importante a diferenciar es que el servicio social obligatorio no presenta ningún tipo de vinculación con el currículo o pensum de estudio del estudiante por tanto no existe una relación directa con el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante (cuadro 3).

Cuadro 3. Matriz descriptiva sobre las diferencias entre el servicio social obligatorio y aprendizaje en servicio

Autor/ Año	Servicio obligatorio	Aprendizaje en servicio
Díaz (2006)	No es vinculante ni con una materia curricular, ni como una experiencia formativa tutorada. Solo se concibe como una retribución de grado obtenido	Transcurre en el continuo proceso de enseñanza y aprendizaje vinculado a las unidades curriculares que cursa, es decir involucra su programa escolar

Fuente: Díaz (2006). Adaptación propia (2023)

Cuadro 4. Matriz descriptiva sobre la viabilidad del aprendizaje sirviendo en contexto comunitario en el nivel media general

Transformación curricular en el nivel media general 2016	Características del aprendizaje en servicio	Justificación teórica
<p>Abordar la enseñanza de las distintas áreas de formación con énfasis en los conocimientos y experiencias pertinentes, que tengan sentido para los y las estudiantes en su periodo de vida, sus individualidades y contexto</p>	<p>Aprendizaje útil</p>	<p>Las actividades del aprendizaje en servicio garantizan que los contenidos que los estudiantes manejan pueden traducirse en habilidades para realizar acciones concretas y reales</p>
<p>Garantizar la articulación, la sinergia entre la familia y la comunidad permitiendo al estudiante una participación protagónica y democrática desde lo axiológico</p>	<p>Fomento de valores</p>	<p>El aprendizaje servicio se fundamenta en lo axiológico, en la educación moral, en la construcción de hábitos y valores tales como la solidaridad, la cooperación, el diálogo, la entrega y el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, la participación, el altruismo, entre otros</p>
<p>Diseñar estrategias para que las y los estudiantes dirijan actividades y proyectos dirigidas a actividades comunitarias y entren en contacto con otros paisajes y personajes más allá de la escuela</p>	<p>Pertinencia social</p>	<p>La intención fundamental del aprender en servicio es vincularse y participar de manera crítica, responsable y propositiva en las necesidades de la comunidad. Sus acciones van dirigidas siempre a la utilidad social.</p>
<p>Educar con, por y para todas y todos. Una educación que nos incluya a todas y todos es el primer consenso de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa</p>	<p>Método inclusivo</p>	<p>El aprendizaje en contexto comunitario es inclusivo ya que permite la interrelación de un estudiantado que se adentra a una comunidad que le pertenece pero que su dinamismo trae consigo elementos diferentes a él, pero de igual manera forma parte de su universo de estudio.</p>

<p>La educación media es un espacio de participación ciudadana para los y las adolescentes como sujetos de derecho, abre la brecha para construir un currículo valorando y priorizando las expectativas y exigencias que día a día demandan nuestros y nuestras estudiantes en cada interacción educativa, con su familia, con sus profesores y profesoras, con compañeros y compañeras de curso escolar, con su comunidad</p>	<p>Propicia el altruismo</p>	<p>Las estrategias que maneja van siempre dirigidas a la ayuda a los demás, a la incorporación del altruismo como componente en el proceso formativo de los jóvenes. El altruismo es un elemento presente en cada una de las acciones tomadas en la estrategia objeto de estudio.</p>
--	-------------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia (2023)

Para determinar la viabilidad del Aprendizaje Sirviendo en Contexto Comunitario o Aprendizaje en Servicio en Media General se tomará en cuenta los documentos emitidos por el ente rector a partir de la transformación curricular del nivel de media general y oficializada en la gaceta oficial nro. 41.044 de fecha 16 de diciembre de 2016. En dicha resolución se dictan los *lineamientos para este proceso de transformación curricular* y en donde se convoca a las educadoras y educadores a iniciar el proceso de transformación a partir del año escolar 2016-2017.

En el documento oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), denominado **Proceso de transformación en educación media (2016)** aparece la sistematización de las propuestas pedagógicas y curriculares además de las orientaciones fundamentales para el año escolar 2016-2017; de las cuales se extraen

los propósitos básicos de esta transformación y cuyas exigencias ministerial fueron comparadas con las características del *aprendizaje en servicio* encontradas en el avance de esta investigación (cuadro 4).

De dicha contrastación teórica podemos asegurar que el aprendizaje en servicio como estrategia de aprendizaje se adapta perfectamente a los criterios ministeriales pues la transformación curricular necesita de metodologías más prácticas que se alejen del enciclopedismo y que lo que es estudiante aprenda sea útil en su vida, tanto de forma individual como colectiva son características casi innatas en el aprendizaje en servicio.

Por otra parte, al pertenecer el aprendizaje en servicio a una estrategia adscrita al aprendizaje situado (Díaz 2006) lo convierte automáticamente en una estrategia interdisciplinaria “a través

de la interdisciplinariedad conseguimos una fusión de todas las áreas de conocimiento para trabajar conjuntamente de manera complementaria. Este aspecto, propicia una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Mascarell y Cardona, 2021:358).

Otra característica presente en la metodología de aprendizaje objeto de estudio es la alta pertinencia social la cual encaja perfectamente en la orden ministerial de diseñar actividades y proyectos que supere las barreras de la escuela y que impliquen actividad comunitaria.

El lema del Ministerio de Educación para ese año escolar (2016-2017) fue **Inclusión y calidad** estableciendo como primer referente teórico **Educar con, por y para todas y todos**; es por ello que se considera el aprendizaje a través del servicio acorde con estos momentos de cambio por ser una metodología que se relaciona con la educación inclusiva, capaz de incorporar a estudiantes sin ningún tipo de discriminación.

Sumado a las anteriores cualidades el aprendizaje en servicio está cargado del componente axiológico, valores como la solidaridad, la cooperación, el diálogo, la entrega y el esfuerzo se manifiestan al realizar este tipo de actividades, lo que engrana perfectamente con lo que plantea el Ministerio de Educación que es **Garantizar la articulación, sinergia y complementariedad de la triada persona, familia y comunidad**. Esta cooperación que se expresa para con el prójimo es lo que se conoce como altruismo, cualidad innovadora que demuestra tener el aprendizaje en servicio.

Dentro de los cambios que abarcaron la transformación curricular del nivel media general del año 2016 está el fusionamiento de las materias (ahora denominadas áreas de formación) de contenido geográfico, con las de contenido histórico. A partir del año escolar 2016-2017 se llamaría **Memoria, Territorio y Ciudadanía**, aunque el siguiente año y hasta la actualidad cambiaría su nombre por **Geografía, Historia y Ciudadanía**.

Cuadro 5. Matriz sobre la viabilidad del aprendizaje sirviendo en contexto comunitario en el área de formación memoria territorio y ciudadanía del nivel de media general

Memoria, territorio y ciudadanía. Proceso de transformación curricular (MPPE, 2016)	Característica de aprendizaje en servicio	Justificación teórica
<p><i>“Los temas generadores están planteados para que los profesores y las profesoras creen condiciones para que sus estudiantes superen el aprendizaje memorístico y libresco, mecánico y ausente de interpretación y comprensión, muy característico de la enseñanza tradicional de esta área de formación”.</i> p.130</p>	<p>Innovador (cambio de paradigma)</p>	<p>El aprendizaje servicio se fundamenta en una concepción del aprendizaje que se separa de la repetición para acercarse a la búsqueda, que se distancia del éxito individual para fundamentar la cooperación, y que se aleja del academicismo para buscar el relieve social de lo que se aprende (Puig, Martín y Rubio, 2017).</p>
<p><i>“Es una formación que debe fortalecer la ciudadanía”</i> p. 131</p>	<p>Pertinencia social</p> <p>Participación activa</p>	<p>Tanto en sus contenidos como en sus dinámicas de desarrollo, tiene una fuerte impronta social. Al atender a esta faceta más directamente relacionada con la creación de condiciones que hagan posible el planteamiento y el despliegue de ese tipo de proyectos y experiencias, se pone el acento, en que el alumnado entronque el currículo escolar con lo social y se lleve a cabo con otros, formando parte de comunidades de práctica (Martínez, 2014).</p>

<p>“La orientación más resaltante para la enseñanza de esta área de formación es siempre problematizar los diferentes temas, de tal manera que los y las estudiantes le encuentren sentido y puedan comprender procesos, tomar decisiones, resolver problemas, actuar en su entorno local con visión de conjunto”. p.133</p>		<p>La premisa fundamental en la que descansa el modelo de aprendizaje en el servicio es que la educación escolarizada tiene el propósito de vincularse y participar de manera crítica, responsable y propositiva en las necesidades de la comunidad, en primera instancia en los niveles local y regional, pero con una perspectiva global. Es decir, busca acortar la brecha entre las instituciones educativas y las necesidades sociales (Díaz, 2006).</p>
--	--	---

Fuente: Elaboración propia (2023)

Las orientaciones pedagógicas para dicha área de formación (cuadro 5) van dirigidas a un cambio de paradigma, a superar el academicismo de la educación tradicional, mediante métodos innovadores que permitan a través de la pertinencia social y comunitaria fortalecer la ciudadanía y problematizar los contenidos a fin de que con la participación activa del estudiantado se puedan comprender procesos, tomar decisiones, y resolver problemas. El aprendizaje en Servicio cumple con todas y cada una de las exigencias ministerial para que sea seleccionada por el profesorado como la metodología apropiada para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos geográficos.

Consideraciones finales

Del análisis de los diferentes documentos escritos y disposiciones legales emitidas por el Ministerio del Poder

Popular para la Educación: Ley Orgánica de Educación (2009) y Proceso de Transformación Curricular en el nivel Media General (2016) al caracterizar el *aprendizaje en servicio* como estrategia didáctica de la cognición situada en el proceso enseñanza-aprendizaje se puede asegurar que:

- Es una metodología que fomenta la participación activa de los estudiantes a través de experiencias reales.
- Es una estrategia innovadora, que se aleja del enciclopedismo y la repetición de material meramente teóricos y cuyos estudiantes son visualizados como sujetos que les interesa la participación el proceso educativo y el logro de aprendizajes deseables.
- Los aprendizajes generados a partir de esta estrategia pueden traducirse en habilidades para hacer acciones reales y concretas; es decir, el conoci-

miento obtenido le es útil en su vida cotidiana.

- Es una metodología que se relaciona con la educación inclusiva, pues su puesta en práctica ha demostrado encuentros exitosos entre adolescentes de distintos sectores de la sociedad e incluso en situación de Riesgo. (Martínez 2014, López y Martín 2018). Esto supone una oportunidad para redescubrirse, desestigmatizarse y conocerse más allá de los prejuicios que unos y otros han establecido mutuamente.

- El *aprendizaje en servicio* es un proyecto educativo con alta pertinencia social que requiere la interrelación de sus dos componentes: el aprendizaje y el servicio intensificando los efectos entre ambos y generando cambios inclusive de comportamiento y percepción.

- En las actividades del aprendizaje en servicio se destaca la conveniencia de incluir la ayuda a los demás, generando un sentido altruista entre el alumnado.

- Es una metodología que integra el aprendizaje de contenidos, habilidades y el fomento de valores como la solidaridad, la cooperación, el diálogo, la entrega y el esfuerzo, entre otros, haciéndolos hábitos entre los involucrado y creando un alto sentido de pertinencia.

Al momento de diferenciar el Aprendizaje Sirviendo en Contexto Comunitario o Aprendizaje en Servicio

con el Servicio Social Obligatorio se encontró que existe gran diferencia entre la metodología del aprendizaje objeto de estudio con cualquier otra actividad comunitaria ya que:

- El servicio social obligatorio no presenta ningún tipo de vinculación con el currículo o pensum de estudio del estudiante por tanto no existe una relación directa con el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, mientras que el aprendizaje en servicio transcurre dentro del continuo que va del aprendizaje in situ a la experiencia del servicio a la comunidad, generando un conocimiento útil al estudiante y que enriquece ambas actividades (aprendizaje y servicio a la comunidad).

Al indagar la viabilidad del *aprendizaje sirviendo en contexto comunitario* en media general, específicamente al trabajar con contenidos geográficos encontramos:

- Tomando en consideración las características del aprendizaje en servicio y los criterios ministeriales para asumir la transformación curricular en Media General (2016) la estrategia objeto de estudio encaja perfectamente y puede ser asumida como metodología modelo para las distintas áreas de formación.

- El aprendizaje en Servicio cumple con todas y cada una de las exigencias ministerial para que sea seleccionada por el profesorado como la metodología apropiada para llevar a

cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos geográficos

Referencias bibliográficas

- Álvarez Carmen; y Silió Gonzalo; (2015). El aprendizaje – servicio y las comunidades de aprendizaje: Dos proyectos escolares innovadores que se enriquecen mutuamente. **Enseñanza & Teaching. Revista interuniversitaria de didáctica.** Vol. 33, N° 2 pp. 43-58. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5581211>. Recuperado el 30 de mayo de 2023.
- Arias, Fidias (2016) **El proyecto de investigación.** Editorial Episteme. 7ma Edición. Caracas, Venezuela.
- Díaz, Frida. (2006). **Enseñanza Situada: vínculo entre la escuela y la vida.** Primera edición México: McGraw-Hill.
- Extramiana, Ana; Iriarte, María; Urea, María; Giménez, María; Palomar, Vicente; Quilis, María; Roca, Esther; Rodes, María; Simó, Raquel; Diez, Pedro; González, Concha; Rodríguez, Jesús; Araque, Diego; Caballè, Jordi; Camprecios, Montserrat; Vidal, Artur y Mendia, Rafael. (2014). **Guía para el Asesoramiento de proyectos de aprendizaje-servicio.** Programa Arce. Proyecto Dos Mares. España. Disponible en: <https://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2017/01/Guia-Asesoramiento-ApScas.pdf>. Recuperado el 05 de mayo de 2023.
- Martin, Xus. (2022). Herramientas para la mejora de los proyectos de aprendizaje-servicio. **RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio.** N° 14, pp. 61-84. Barcelona, España. Disponible en: <https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/issue/view/2801>. Recuperado el 21 de junio de 2023.
- Martínez, Begoña. (2014) Aprendizaje-Servicio y Educación Inclusiva. **Revista Educación y Futuro.** N° 30, pp. 183-206. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4685097>. Recuperado el 20 de mayo de 2023.
- Martínez, Miguel. (2022). Consideraciones y argumentos a favor de la institucionalización del aprendizaje-servicio en la educación superior y en la universidad. **Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio.** N° 14, pp. 85-105. Barcelona, España. Disponible en: <https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/issue/view/2801>. Recuperado el 01 de junio de 2023.
- Mascarell, David y Cardona, Lara (2021). La Educación artística como propuesta interdisciplinar para la acción educativa. El aula de infantil de 4 años. **Revista Educare.** Vol. 25, N° 3, pp. 340-363. Disponible en: <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/>

- educare/issue/view/145. Recuperado el 15 de junio 2023.
- Mayor, Domingo. (2018). Aprendizaje-Servicio: Una práctica educativa innovadora que promueve el desarrollo de competencias al estudiantado universitario. **Revista Electrónica: Actualidades Investigativas en Educación**. Volumen 18 Nro. 3. pp. 1- 22. Disponible en: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v18n3/1409-4703-aie-18-03-494.pdf>. Recuperado el 11 de junio de 2023.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación, MPPE. (2016). **Proceso de Transformación Curricular en Media General**. Caracas, Venezuela.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación (2009). **Ley Orgánica de Educación**. Caracas, Venezuela.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición Editorial McGraw Hill Interamericana. México.
- López, María y Martín, María. (2018). El aprendizaje servicio como práctica inclusiva. **Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio**. N° 6 pp. 88-102. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6749152>. Recuperado el 12 de julio de 2023.
- Ochoa, Azucena, Pérez, Luis y Salinas, Juan. (2018). El Aprendizaje – servicio como práctica expansiva y transformadora. **Revista Iberoamericana de Educación**. Vol. 76, pp. 15-34. Disponible en: <https://rieoei.org/RIE/article/view/2846>. Recuperado el 13 de junio 2023.
- Puig, Josep. (2018). Difusión y arraigo del aprendizaje-servicio. **RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio**. N° 6, pp. 154-169. Disponible en <https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/RIDAS2018.6.14>. Recuperado el 25 de mayo de 2023.
- Puig, Josep. (2022). Aprendizaje-servicio, cambio de paradigma y revolución educativa. **RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio**. N° 14, pp. 12-35. Barcelona, España. Disponible en: <https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/41640/38893>. Recuperado el 21 de junio de 2023.
- Puig, Josep; Martín, Xus y Rubio, Laura. (2017). ¿Cómo evaluar proyectos de aprendizaje servicio? **Revista: Voces de la Educación**. Vol. 2, N° 2, pp. 122-132. Disponible en: <https://www.revista.vocesde-laeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/72>. Recuperado el 13 de mayo 2023.

- Ramírez, Alma. (2017). La Educación con sentido comunitario: reflexiones en torno a la formación del profesorado. **Revista Educación**. Vol. 26. N° 51, pp. 79-94. Disponible en http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S101994032017000200004&script=sci_abstract. Recuperado el 20 de mayo de 2023
- Villegas, Jorge y Cevallos, Herman. (2021). Educación situada: estrategia metodológica aplicada a las ciencias naturales en la educación general básica ecuatoriana. **Revista Dominio de la Ciencias**. Vol. 7, N° 4, pp. 517-536. Disponible en: <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/issue/view/58>. Recuperado el 28 de junio de 2023